

Ещё раз о международно-правовом урегулировании некоторых современных транспортных маршрутов

О.Ф. Эфендиев,
профессор, доктор юридических наук.

Эл.почта: <oktay001@rambler.ru>

энергетических потребностей государств, в мировых экономико-хозяйственных отношениях и относительно трансграничного развития топливно-энергетических

В статье, посвященной проблемам международно-правового регулирования различных аспектов современной внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, продолжается рассмотрение актуальных проблем и вопросов по реализации новейших, перспективных проектов, планов в использовании транспортных маршрутов, инфраструктур, имеющих принципиальное значение для сотрудничества и партнёрства государств в новых геополитических реалиях. При этом особый акцент делается на необходимость соблюдения фундаментальных международно-правовых положений, имеющих первостепенное значение в процессе формирования как нового транспортно-экономического порядка, так и в аспекте всеобщей безопасности.

объединений и субъектов в евразийском масштабе, сложилась сложная, даже конфликтная транспортно-экологическая обстановка. В этой связи, как справедливо отмечено в современной международно-правовой литературе, «с обострением глобальной конкуренции между государствами в области энергетики возникают и специфические международные проблемы, которые необходимо решать в рамках сложившегося мирового правопорядка на

Ключевые слова: современные торгово-экономические отношения, Победа в Отечественной войне Азербайджана, соотношение всеобщей и южно-кавказская региональной безопасности, «китайский один пояс-один путь», трудности постконфликтного урегулирования и перспективы заключения азербайджано-армянского Мирного договора, новый международный транспортный правопорядок, и другие.

основе современного международного права» (1)

Вместе с тем, в теории науки современного международного права проблема состояния, характера и развития межгосударственных отношений всегда являлась актуальной проблемой современности, что, в свою очередь, повышало значение как средств воздействия на эти отношения, так и их международно-правового регулирования. При этом, очевидно, что время фактически создавало необходимость неукоснительного соблюдения его норм и принципов, требовало от государств не

Согласно установившемуся междуна-

родно-правовому положению

только уважительных, соответствующих действий, но и ответственности придерживаться совместно разработанных и обязательных для них правил поведения. Однако, оглядываясь на историю международных отношений, к сожалению, можно утверждать, что это была и остаётся, история и практика попраiania, нарушения элементарных международно-правовых норм и принципов.

Специальные (отраслевые) принципы, в частности, в сфере энергетике – это принципы: а) обеспечения энергетической эффективности, б) обеспечения параллельной работы энергосистем, в) невмешательства в вопросы внутреннего управления энергосистем, г) не нанесения экологического ущерба энергосистемам других государств. Одна из особенностей международно-правового и национально-законодательного регулирования отношений в энергетической сфере заключается в том, что здесь право, как бы воздействует на сложную природно-социальную систему, поскольку всё-таки энергетические ресурсы, такие как нефть, газ, уголь и т.д., являются объектом хозяйственной деятельности субъектов, с одной стороны, и как компонент экологической системы, с другой.

Издавна в науке современного международного права принято, что именно межгосударственные отношения являются предметом международно-правового регулирования по той причине, что практически через эти отношения, оказывается соответствующее влияние и на многие другие виды интер-национальных, в том числе и экономических, связей между субъектами. Что касается регулирования

этих отношений, то оно должно осуществляться путём создания обязательных правил поведения, благодаря установлению прав и обязанностей как для государств, так и других международно-правовых субъектов (2).

Одна из особенностей текущего момента развития межгосударственных экономических отношений заключается в том, что интеграционные тенденции, в том числе в постсоветском пространстве, не находят пока должного понимания и поддержки среди государств-членов СНГ. На практике, это видно из того, что эти страны, например, заключают так называемые «сепаратные», точнее – региональные экономические соглашения, договоры, контракты или предварительные двусторонние документы о сотрудничестве и партнёрстве. Объективно говоря, можно отметить, в подобной практике усматривается и позитивное содержание, поскольку благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и равноправному партнёрству государств значительно увеличивается не только уровень всеобщей безопасности, но и устраняются условия и причины, способствующие возникновению между ними конфликтных или иных негативных ситуаций.

Так, ещё в 2002 г. во избежание возможных осложнений, между Россией и Азербайджаном, было заключено Соглашение «О разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря». В соответствии с этим документом (ст.2) дно Каспия и его недра разграничиваются между сторонами на основе метода срединной линии, проводимой с учётом равноудаленных точек, и особо оговаривается,

что «освоение минеральных ресурсов структур, пересекаемых линией разграничения, будет осуществляться на основе международной практики, применяемой при освоении трансграничных месторождений, уполномоченными организациями, назначенными правительствами Сторон».

Одной из наиболее принципиальных проблем как современных межгосударственных экономических отношений, так и проблем безопасности южно-кавказского региона, – особенно в аспекте бывшего нагорно – карабахского вооружённого конфликта, в победоносно завершившейся Отечественной войне Азербайджана, – остаётся проблема цивилизованного, международно-правового урегулирования межгосударственных экономических отношений, конкретно, по проблемам процесса создания и использования транспортных маршрутов.

Примечательно, что в современную глобализирующуюся эпоху, вряд ли можно подвергнуть сомнению тот факт, что Азербайджанская Республика, географически являясь естественным «евро-азиатским мостом», имеет уникальное геополитическое расположение, рассматривается, как одно из наиболее принципиально выгодных международных путей для использования разнообразных транспортных потоков.

Факт, что международная экономическая система, как живое развивающееся понятие и явление, естественно, находится также в определённой стадии поступательной эволюции, по причине в первую очередь, известного перехода от так называемых биполярного к пост-биполярному миру и имеющее принципиальное

значение для формирования нового экономического миропорядка. Во-вторых, общепризнанно, что нынешняя эпоха глобализации любой разновидности международных отношений, характеризуется возрастанием признания необходимости в расширенной парадигме безопасности поскольку, по справедливому мнению многих авторов, в понятие международной безопасности (3) включают разные её виды, например, военную, экономическую, и другие, в том числе и транспортную. В-третьих, что касается международной экономической безопасности, речь идёт, главным образом, о совокупности мероприятий, которые имеют целью не только создание, поддержание и последовательное использование внешних факторов и условий, необходимых для устойчивого поступательного развития государства, но и повышение благосостояния населения, решения экологических, внешне-торговых и иных жизненных интересов.

Так или иначе, следует учитывать, что, например, при развитии внешней торговли, в частности, в условиях притока иностранных инвестиций, в отдельных странах может сохраниться только относительная экономическая безопасность, определяемая степенью зависимости от мирового хозяйства. Представляется возможной и логичной взаимозависимость, при определённых условиях, может перерасти в экономическую зависимость, или привести к таким причинно-следственным ситуациям, при которых внешние факторы начнут оказывать, на каком-то этапе, ощутимое воздействие на развитие национального хозяйства. Всё это и многое другое, говорят о том, что целью

ВТО была и остаётся как либерализация международной торговли, так и придание ей устойчивой основы, обеспечивающей экономическое развитие роста государств, повышение их благосостояния (4).

В современных международных экономических отношениях фактор развития транспортной системы, как составной части глобализации хозяйственной деятельности государств, перманентно не только остаётся актуальной проблемой, но и требует, в частности, совершенствования их транспортной системы. Очевидно и приоритетно для Азербайджана и то, что транспорт, как важная составная часть мировой экономики, является как бы межгосударственным материальным носителем, а их специализация, комплексное развитие невозможны без системы транспорта.

Важным остаётся и фактор поступательного роста взаимозависимости национальных экономик, более тесная их интеграция, способствующая возникновению глобальных систем инфраструктуры, как например, перевозка энергоносителей с использованием транспортных путей, сетей. Существенную роль в современных международных экономических отношениях играют проблемы развития Интернета, информационных технологий и телекоммуникаций, требующие постоянного наращивания активизации взаимовыгодного сотрудничества и равноправного партнёрства государств.

Комплексная проблема развития и совершенствования транспортной системы, как составной части мировой экономики, является, в том числе и для постсоветских государств, приоритетной и весьма безотлагательной проблемой. Это видно и

характерно, например, для Российской Федерации, как известно, располагающей достаточно развитой системой морских портов в Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском морях, Северном и Дальневосточном бассейнах, а также сетью внутренних водных путей, автомобильных и железных дорог. Очевидно, что РФ обладает огромным транспортным потенциалом, что дает возможность не только удовлетворять внутренние потребности страны, но и организовать транзитные перевозки между европейскими и азиатскими странами. Основной, так называемый, евразийский грузопоток идет морским путем через Суэцкий канал в обход России, так что евразийские грузоперевозки контролируются иностранными судоходными компаниями. В частности, менее 1 % всего товарооборота между Европой и Азией проходит по территории России, что было отмечено при принятии транспортной стратегии РФ до 2030 г.

Если рассуждать реально, то наша страна располагает вполне достаточными возможностями для производства разнообразной промышленной продукцией, что связано, в свою очередь, с маркетинговой политикой в области таких отраслей как нефтяное машиностроение, разведка нефтяных месторождений, транспортные (грузовые) перевозки, включая трубопроводную транспортировку, и рядом других промышленных услуг, котирующихся как на внешних рынках, так и во внешнеэкономической деятельности современных государств. При том, что развитию национальной таможенной системы уделялось исключительное и постоянное внимание, играющей и продолжающей играть

первостепенную роль на длительную перспективу в охране экономической безопасности и внутреннего рынка Азербайджана (5).

С учётом вышеизложенного, в нынешних условиях растущих угроз и рисков в системе межгосударственных отношений, повышенную актуальность приобретает необходимость дополнения международного сотрудничества активным и взаимовыгодным партнёрством, особенно в вопросах поддержания международного мира, всеобщей безопасности, включая, и региональную, поскольку естественно, не может быть всеобщей без соответствующей безопасности регионов мира, в том числе, южно-кавказскую (6).

Ещё никто не отменял ст. 52 Устава ООН, признающей правомерность существования региональных соглашений или органов для разрешения вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности. Полезно помнить, что особая специфика и ценность данной нормы, заключается в том, что такие соглашения представляют собой учредительный акт соответствующих региональных международных организаций, которые играют дополнительную роль к системе коллективной безопасности, предусмотренной теми же уставными нормами и принципами.

Бесспорно, и то – кто и как? – может прибегнуть к принудительным мерам, действиям... Это – исключительная прерогатива только Совета Безопасности, обладающего правом «использовать, где это уместно, такие региональные соглашения или органы для принудительных мер, действий под его руководством...

более того, согласно уставным требованиям, такие меры, действия не могут быть предприняты без соответствующих его полномочий». Вместе с тем, какой-либо самостоятельности со стороны региональных органов в принятии принудительных мер не допускается, что, как видно благодаря реальным фактам и событиям современной и новейшей истории межгосударственных отношений, категорически отвергается НАТО, кстати, избегающую характеризовать себя в качестве региональной организации.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в учредительных актах ряда региональных организаций, как Лига арабских государств, Организация американских государств имеются положения о коллективной самообороне в случае вооружённого нападения на кого-либо из членов этих организаций, однако в действительности эти положения не были использованы, а ограничивались, в частности, проведением «операций по поддержанию мира». Примечательно и то, что наиболее остро вопрос о региональной безопасности стоял, с времён мировых войн, тем более, в новейшей глобализирующейся ситуации, на европейском континенте.

Безусловно, предполагалось, что с момента создания ОБСЕ – это компонент современной архитектуры европейской безопасности в формате СБСЕ, которое в первой половине 90-х годов постепенно институционализировалось и эволюционировало в Организацию. Являясь международным региональным политическим объединением, в которое вошло 55 государств-участников, включая закавказские

страны, ОБСЕ как региональное соглашение по смыслу гл. VIII Устава ООН, рассматривалось в качестве одной из основных организаций по мирному урегулированию споров в регионе её действия. Её основная функция – быть ключевым инструментом раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления. Изначально Объединение должно действовать на основе концепции общей и всеобъемлющей безопасности, состоящей, как предполагалось, из следующих трёх компонентов: а) военно-политического, б) экономико-экологического и в) гуманитарного, при этом, что особо важно, поскольку все государства-члены обладают равным статусом, оно должно руководствоваться, в частности, принципами равного партнёрства, солидарности и транспарентности.

Реальная ситуация, однако, свидетельствует и это более, чем очевидно, что западные державы и их союзные партнёры с самого начала стратегически проводили политику недопущения превращения ОБСЕ в действительно эффективную организацию по поддержанию международного мира и безопасности, усматривая в ней, прежде всего, конкурента НАТО. На всех этапах своего развития всё чаще и настойчивее звучали сомнения и недовольства по поводу востребованности Объединения в новых геополитических условиях и, тем более, её перспектив, что фактически шло вразрез принципу всеобъемлющего и объективного подхода к применению безопасности, включающей в себя упомянутые измерения, что заметно ограничивало её возможности по проти-

водействию новым вызовам и угрозам в международных отношениях, затрагивая, в том числе, жизненные интересы стран СНГ, проблемы безопасности на евроатлантическом пространстве.

В подобной ситуации и в процессе решения отмеченных проблем, на поверхность всплывают, в частности, необходимость рассмотрения различных вопросов и аспектов международно-правового регулирования современных транспортных маршрутов (путей и коридоров), включая их понятие. При этом, как бы они не назывались (международные или транспортные), важно учитывать, что их конвенционное определение, на универсальном уровне, пока отсутствует, не смотря на неоднократные попытки отдельных международных организаций дать его в своих резолюциях, поскольку у этих резолюций отсутствует юридическая сила.

Однако, неверно будет игнорировать авторитетные дефиниции, например, Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Так, в рамках ЕЭК используется общий термин «транспортный коридор», относящийся как к международным, так и к национальным транспортным коридорам. Поэтому закономерно, что это не может способствовать однообразному пониманию природы международных транспортных маршрутов и ограничению их от национальных транспортных путей.

Так или иначе, речь может идти об определенном направлении / маршруте массовых перевозок пассажиров и грузов, между центрами социально-экономической активности, которое обслуживается

несколькими видами транспорта, способными обеспечить высокие скорости перевозки, обладает развитой инфраструктурой, с помощью которой в полной мере реализуется интермодальная технология. Данное определение, на наш взгляд, в достаточной мере отражает наличие технологических сторон международных транспортных коридоров, хотя и не затрагивает вопросы правового статуса коридора и правовых основ перевозки грузов в его рамках. Можно согласиться и с тем мнением, что международный транспортный коридор – «это результат огромных политических, дипломатических и экономических усилий заинтересованных государств. Никакая стыковка железнодорожной... колеи сама по себе еще не обеспечивает эффективность транспортировки грузов по всей трассе».

Известно и то, что ЮНКТАД оперирует термином и понятием «международный торговый коридор», возможно, подразумевая при этом «структуру из четырех элементов (коммерческие и финансовые обычаи и практика; правительственные требования; инфраструктура и оборудование; участники), которые взаимодействуют между собой и со своим окружением с целью осуществления импорта и экспорта той или иной страны». Данное определение имеет правовую составляющую – первые два из четырех компонентов относятся к средствам регулирования (коммерческие и финансовые обычаи и практика; правительственные требования). «Некоторые из финансовых обычаев и правил определяются национальными законами... другие – международными... договорами... требования правительств

отражают... политику в виде национальных законов, правил и ратифицированных международных соглашений, применимых к международным сделкам» (7).

Приведенные комментарии ЮНКТАД показывают, что понятие международного торгового коридора рассматривается в частноправовых аспектах с точки зрения международной перевозки. Кроме того, в рамках ЮНКТАД указывается: «Международные торговые коридоры специфичны для той страны, где они устанавливаются. Международная торговая сделка предполагает наличие не менее трех международных торговых коридоров: один – в стране, где изготавливаются товары, другой – между страной-производителем и страной назначения товаров, третий – в стране назначения».

Таким образом, понятие международного коридора может сводиться к национальным транспортным путям. Однако, как представляется, подобное отождествление неверно, поскольку противоречит природе международного транспортного коридора, которая предполагает единство правового регулирования на всех участках маршрута. Во-вторых, такое определение носит нечеткий характер с точки зрения технологии, в частности, указывается на неясную формулировку - «свое окружение».

Однако, на наш взгляд, явным недостатком определения видится отсутствие указания на первооснову любого международного транспортного коридора – транспортный маршрут. Как видно, ни в рамках ЕЭК ООН, ни в рамках ЮНКТАД не существует твердо сформулированного, полного и юридически исчерпывающего опре-

деления международного транспортного коридора. Но, независимо от какого названия (международном, современном транспортном, или ином пути) идёт речь, можно понимать такой международный транспортный маршрут, который основан на режиме свободы транзита. Вместе с тем, такой маршрут должен быть обеспечен соответствующей инфраструктурой, транспортными средствами, иметь соответствующую теоретическую, геополитическую и правовую основу, как международно-правовую, так и национально-правовую, функционирующий для регулярных (линейные) перевозок грузов и пассажиров.

Кратко говоря, уже со второй половины XX века, к проблемам международной экономической безопасности и её обеспечения стали проявлять повышенный интерес такие юристы-международники и специалисты, как В.М. Шумилов, Ю.Н. Малеев, А.А. Ковалёв и другие, хотя бы по той простой причине как незащищённость мирового сообщества от глобальных энергетических кризисов и международной экономической безопасности. С другой стороны, стремительный рост энергетических потребностей, развитие промышленно-топливных комплексов, освоение ранее недоступных ресурсов углеводородов (морских, арктических), постепенное проектирование и строительство масштабных трубопроводов способствовали созданию относительно безопасного планетарного рынка (в частности, товаров, услуг), единого экономико-правового пространства.

Важно иметь в виду, что кроме так называемых универсальных инициатив, ис-

ходящих, например, от Организации стран-экспортёров нефти, международная энергетическая безопасность и вопросы её обеспечения являются также предметом ряда региональных процессов. К примеру, ныне под воздействием глобальных процессов, либерализации мировых энергетических рынков, а также интеграционных образований, происходит эволюция действующих международных экономических организаций, что, в свою очередь, способствует созданию новых организационно-правовых основ формирования универсальной системы регулирования рынка энергоносителей.

Примеры и факты из новейшей практики межгосударственных, прежде всего, экономических отношений, дают возможность однозначно понять, что реальная ситуация, мягко говоря и по достоверным сообщениям, далека от соблюдения в мировом сообществе принципа всеобъемлющего и объективно го подхода к применению безопасности, в том числе по проблемам развития международных транспортных маршрутов (путей). Так, в виде серьёзного предостережения, идущего в разрез долгосрочным целям и интересам региональной, в данном случае безопасности на Южном Кавказе, можно рассматривать заявления и угрозы, прозвучавшие на некоторых международных совещаниях последнего времени (8). Имеется ввиду состоявшееся в сентябре 2024 г. в Астане заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где конкретно назывались западные державы, которые под предлогом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, «планируется разместить в За-

кавказье «миротворческий», натовский контингент». Заявления о подобных намерениях лишней раз свидетельствуют о том, что альянс, являясь главным орудием агрессивной политики западных стран, прикрываясь «безобидными» формулировками, по-прежнему и традиционно, привержен своим захватническим целям и принципам деятельности, курсу на конфронтацию с другими государствами, в данном случае южно-кавказского региона, произвольно возлагая на себя как бы руководящие функции по процессу урегулирования бывшего армяно-азербайджанского вооружённого конфликта. Как было отмечено на заседании - «де-юре под эгидой ООН, а де-факто НАТОвской»... при этом, «основываясь на предпосылку для размещения войск альянса появление на территории бывшего агрессора так называемой мониторинговой миссии Евросоюза» (9).

В реальном и перспективном плане очевидны другие факты и противоправные действия, как например то, что в обмен на льготные поставки вооружений и так называемые гарантии безопасности, речь идёт, во-первых, о традиционной западной тактики «выкручивании рук» армянской стороны в вопросах её выхода из ОДКБ с целью не только поставить Армению в ещё большую зависимость от НАТО, но и в вопросах дальнейших отношений альянса с Азербайджаном. Во-вторых, более, чем вероятно, что подобные откровенные склонения бывшей агрессивной страны к затягиванию переговоров, в частности, по заключению мирного договора на международно-правовых основах. В-третьих, закрепление натовских военных форми-

рований и контингентов в закавказском регионе, учитывая весь предыдущий, по существу, реакционный и захватнический, опыт посредничества и деятельности альянса в различных частях мира, не может и не будет содействовать в нём устойчивости и благополучия.

Такие рассуждения и сомнения не безосновательны, поскольку, как хорошо известно, исторически так сложилось, что важнейшим постулатом американской стратегической доктрины было и остаётся недопустимость появления в мире государства, равного по мощи и силам США. Это, в свою очередь, создаёт не только иллюзии превосходства, но и позволяет произвольно игнорировать уставные требования, в частности, о системе коллективной безопасности, своими силовыми методами и способами разрушать основы современного международного права, фактически по-своему, перекраивать содержание этих принципов и норм под свои агрессивные нужды, гегемонию в международных отношениях, создающих предпосылки «правового нигилизма», угрожающих всеобщей безопасности. Как видно, в новейшей геополитической ситуации, перед альянсом стоит традиционная задача глобального характера – обеспечить как интересы западных стран, прежде всего американские, по всему миру, так и утвердить силой приоритет евро-атлантической цивилизации в мировом масштабе.

Особенно эти тенденции проявляются в намерениях воздействовать на южно-кавказскую региональную безопасность после победоносной победы Азербайджана над Арменией в 44-дневной войне в

Нагорном Карабахе, что наглядно проявляется в американо-армянском тесном сотрудничестве в рамках деятельности альянса по вопросам обороны, например, адаптация к военному натовскому образованию, участию в учениях этого блока, совместной разведывательной деятельности, модернизации системы ПВО с помощью технологий и программ стран-членов этой организации, и других мероприятий милитаристского характера.

Примечательно, что подобные действия можно расценивать как открытые стремления армянской стороны диверсифицировать свои внешнеполитические связи и укрепить оборонные способности на фоне геополитической напряженности в данном регионе, в Закавказье, а также как попытку уменьшить степен зависимости в вопросах региональной безопасности. С другой стороны, не трудно понять, что американо-армянское сближение свидетельствует о новых направлениях и задачах натовской стратегии, очевидно имеющей целью вытеснение России из этого региона.

А планирование размещения военного контингента на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией, под эгидой ооновских «голубых касок» без достаточных международно-правовых оснований, вопреки уставным требованиям, никогда и ни каком уровне переговоров не поддерживалось Азербайджанской Республикой, не допускало участия третьих сторон, в том числе «натовских», в качестве посредников в урегулировании постконфликтных отношений, игнорируя при этом любые «оборонные» предлоги.

Характерно и то, что в обсуждаемых

в настоящее время положениях Мирного договора отсутствуют какие-либо пункты о деятельности миротворцев, альянс может найти или создать другие основания для ввода в данный регион свои воинские формирования. К примеру, намеренное затягивание армянской стороной мирных переговоров и использование этой паузы для откровенного её перевооружения при западной поддержке, что, понятно, может значительно увеличить риск нового вооружённого конфликта на Южном Кавказе. Вместе с тем, пока не отменена широко известная уставная норма, правило, заключающееся в том, что для введения миротворческих контингентов в любой регион мира требуется принятие постоянными членами резолюции Совета Безопасности ООН.

Согласно достоверной информации, определённый интерес представляет позиция Евросоюза, который, как известно, принял деструктивное решение о продлении срока пребывания миссии этого регионального интеграционного объединения, с признаками федеральной сверхдержавы, в приграничных с Азербайджаном районах Армении ещё на два года, одобренное послами стран Евросоюза в Брюсселе. Деструктивность и ошибочность данного решения, инициированного французской стороной в виде проекта военного проникновения в Армению, идет в разрез достигнутой (в декабре 2022 г.) первоначальной договорённости с Азербайджана о двухмесячном пребывании так называемой гражданской миссии Евросоюза на армянской территории.

Во-первых, и фактически были определены милитаристские цели, а если точ-

нее – преследовались военно-разведывательные задачи, поскольку миссия случайно была сформирована и реализуется в рамках так называемой общей политики безопасности и обороны ЕС. Во-вторых, была определена стратегическая нацеленность превратить Армению в плацдарм Запада против соседних стран, включая Азербайджан, который категорически возражает и требует включение особого пункта о не размещении представителей других на азербайджано-армянской границе, как ключевого условия к заключению Мирного договора, что значительно уменьшает вероятность его скорого подписания, на что неоднократно обращал внимание Президент И. Алиев. В-третьих, возмутителен тот факт, что из-за неблагоприятной позиции Евросоюза, потерпевшая сокрушительное поражение в вооружённом нагорнокарабахском конфликте страна, демонстративно затягивает, даже отказывается от этого принципиального требования на ближайшую перспективу, вопреки интересам страны-победителя, по- существу, сознательно пролонгирует, избегает и уменьшает шансы на окончательное подписание этого договора, игнорируя возможные очередные тяжёлые последствия, которые могут наступить для армянского государства (10).

Несмотря на вышеизложенные препятствия и проблемы международно-правового характера, позиция и политика Азербайджана многими воспринимается и рассматривается не только как ключевая в вопросах мира и войны в закавказском регионе, но и характеризует нашу страну как надёжного партнёра в сфере международных экономических, в первую оче-

редь, транспортно-перевозочных препятствий в мире и в регионе. Общеизвестным подтверждением этому является принятое в настоящее время решение Международного транспортного форума об избрании впервые на председательство в этой организации Азербайджана на 2025-2026 годы, что также имеет заслуженное, приоритетное значение для обеспечения поддержки интересов страны в данной отрасли на международном уровне.

В более конкретном плане, имеется в виду уникальная роль Азербайджана, в частности, в развитии и использования так называемого Транскаспийского транспортного коридора во взаимодействии с со «Серединным коридором», чья значимость как международного транспортного маршрута через нашу страну значительно возросла за последние годы, превратив его в эффективный, конкурентоспособный и устойчивый торговый путь, создав при этом ситуацию пересечения экономических российско-торговых интересов (11).

Своеобразие международно-правовой ситуации в данном случае заключается в разнообразном подходе заинтересованных государств к урегулированию принципиальных аспектах как самой проблемы, так и в перспективном развитии самого проекта. Так, Евросоюз имеет здесь особую заинтересованность и, более того, с этой целью готов направить миллиарды долларов инвестиций в центральноазиатские страны, расположены вдоль «Серединного коридора» хотя поддержка этого проекта со стороны США, как не странно, вызывает, наоборот, некоторое недоумение в связи с намерением объединить позиции Казахстана с Узбеки-

станом. Именно в интересах решения этой актуальной транспортно-торговой проблемы (в июне 2024 г.) официальный торговый представитель США, посетила Казахстан и Узбекистан, и это фактически был первый визит американского торгового представителя в регион Центральной Азии для обсуждения рамочного соглашения о торговле между США и странами Центральной Азией, и возможных инвестиций.

Со всей ясностью очевидно, что целью этой встречи была поддержка «Срединного коридора», или как его ещё называют «Транскаспийского международного транспортного коридора», соединяющего Китайскую народную республику с Европой через территории Центральной Азии, Каспийского региона и Южного Кавказа. Понятно, что государства этих регионов, развивая данный маршрут, крайне заинтересованы в привлечении западных инвестиций и сохранении баланса между КНР и Российской Федерацией, способных, по мнению Всемирного банка, утроить к 2030 г. объем торговли по «Срединному коридору».

В реальном плане, речь идёт о намерениях построить для уменьшения заторов в городах на маршруте «Срединного коридора» объездные дороги, проложить новую железную дорогу, которая соединит Казахстан с Узбекистаном, а также закупить все необходимое оборудование для увеличения пропускной способности казахстанского порта Актау на Каспийском море. При этом уделяется особая важность современной таможенной системы и деятельности Всемирного банка, ведущего работу по цифровизации системы, коор-

динируя работу региональных институтов с целью ускорения прохождения грузов через таможенную.

Хотя американская поддержка «Срединного коридора» тесного партнерства и сотрудничества стран, вдоль него расположенных, имеет принципиальную важность, однако, по мнению специалистов, партнерство может быть достаточно сложным, когда начнется этап выстраивания конкурирующих маршрутов. К примеру, стратегически важный железнодорожный маршрут Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет конкурировать со «Срединным коридором», пропускающая торговые потоки с Запада в Китай и обратно.

Как видно, механизм и специфика партнерства вокруг «Срединного коридора» - весьма сложное дело и процесс, на этапе выстраивания конкурирующих маршрутов. При этом экспертами делается также неблагоприятный вывод о том, что США отстают от Евросоюза в вопросах поддержки «Срединного коридора», поскольку не являются непосредственным бенефициаром данного проекта из-за небольшого объема торговли США с центральноазиатскими странами. Упор делается на то, если коридор заработает в полную силу, и на то, что товарооборот между США и этим регионом, то, несомненно, будет возрастать при кардинальном улучшении инфраструктуры, усилении межведомственное сотрудничества и внедрения современной таможенной системы. Важно, чтобы региональное сотрудничество и эффективная интеграция между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, с широким региональным механизмом высокого уровня, имело

бы поступательное значение для развития «Срединного коридора», и достигло желаемого уровня в интересах благосостояния всего мирового сообщества.

Проходящий через Азербайджан «Срединный коридор» считается конкурентом международного транспортного коридора «Север - Юг», которому Российская Федерация придает большое значение. В результате за последние два года объем грузоперевозок между Россией и Ираном через Каспийское море резко увеличился. В настоящее время РФ работает над строительством в Иране 162-километрового отрезка железной дороги Решт - Астара, что позволит активизировать еще одну ветку этого коридора, проходящую через территорию Азербайджанской Республики.

В геополитической конкуренции за международные торговые коридоры, которая приобретает все более жесткий характер, Китай также является одним из ключевых игроков. В прошлом месяце на саммите «Центральная Азия - Китай», который проходил в Сиане (18-19.05.2024), Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход России. Ее строительство планируется завершить за шесть лет. После чего Пекин, Бишкек и Ташкент смогут получить под свое начало более короткий путь в Европу, который пройдет в обход подпавшей под международные санкции Западу России.

Маршрут строящейся железной дороги, которая будет проложена в обход территории Российской Федерации, начнется в Кыргызстане, потом сольется с желез-

нодорожной сетью Узбекистана, после чего через Иран, Турцию и оттуда по железнодорожному тоннелю, проложенному по дну пролива Босфор, достигнет территории Европейского Союза, Первоначально соглашение о строительстве этой железной дороги было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Новый документ будет определять следующие шаги реализации проекта, в частности, разработку детального проектирования, исследования, а также определение модели инвестиций и финансирования.

Одна из особенностей текущего развития и реализация данного проекта заключается в том, что между Россией и Китаем, скорее всего, будет непрерывно нарастать деловое, транспортно-экономическое соперничество, хотя при всех технико-ландшафтных сложностях, предполагающего прокладку 500-километрового железнодорожного полотна через сложные территории, для Китая это является вполне решаемая задача, тем более что перед КНР стоит другая стратегическая цель - диверсифицировать риски, связанные с Россией. Есть ещё и другие аспекты транспортно-торговых интересов Китая, которому, бесспорно и в идеале, важно и предпочтительно отправлять значительные грузо-товары, в первую очередь, в Европу через остроножающихся как в улучшении социальной ситуации Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, с заходом в Ферганскую долину, так и в получении прямого выхода в прикаспийские порты, например, крупнейший Туркменбаши, дальше через Азербайджан, Грузию и Черное

море. Примечательно и то, что реализация данного обходного проекта, в значительной мере, является не только повторением «Великого шёлкового пути», но и создающая благоприятные возможности выхода на международный транспортный конкурентноспособный, приоритетный для России коридор «Север-Юг», и на Иран.

Что касается существующей системы всеобщей безопасности, то как свидетельствует нынешнее состояние международных отношений, она не способна полноценно предотвратить межгосударственные конфликты, последствия которых ощущаются практически во всём мире. В очередной раз напрашивается такая новая система безопасности, которая будет реально основана исключительно на общепризнанных международно-правовых принципах и нормах, а также «оборонных возможностях» государств. То есть речь, в конечном счёте, идёт о такой «новой архитектуре всеобщей безопасности», которая могла бы охватить не только так называемый «военный компонент», но и положения, касающихся, в частности, санкций, финансовой поддержки, инвестиций, сотрудничества и партнёрства в различных отраслях международных отношений.

В реальном плане, сотрудничество и партнёрство в рамках китайского мега-проекта "Один пояс – один путь", занимает приоритетное место в отношениях между КНР и Азербайджаном, который является одним из первых государств, поддерживавших китайскую инициативу. Известно также, что наша страна вложила значительные инвестиции в развитие инфра-

структуры "Срединного коридора", являющейся важной частью китайского "пояса". Очевидно и то, что нынешняя сложная геополитическая ситуация в мире повышает значимость этого коридора «совместного будущего», который уже имеет репутацию безопасного, надёжного и эффективного маршрута для перевозки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его основными преимуществами являются стабильность стран, расположенных вдоль маршрута, тесные политические и экономические связи и наличие готовой инфраструктуры. "Срединный коридор" предлагает логистические решения, сочетающие железнодорожный, морской и автомобильный транспорт, при этом железная дорога является важнейшим звеном этого коридора. Примечательно и то, что благодаря инвестициям Азербайджана годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся составной частью данного коридора, значительно увеличилась. Важно, что между железными дорогами Азербайджана, Грузии и Казахстана создан центр среднесрочного планирования с целью обеспечения обмена информацией и прогнозирования грузов между участниками "коридора".

Безусловно, впечатляют новейшие данные о китайско-азербайджанском товарообороте между за 2023 год – 3.1 миллиард долларов, свидетельствующие о налаженности тесных торговых отношениях в сфере транспорта и логистики. Важное значение придаётся договорной практики обеих стран, выразившееся в подписанной 3 июля 2024 г. «Совместной Декларации об установлении стратеги-

ческого партнёрства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» Председателем Си Цзиньпином и Президентом И. Алиевым, что реально рассматривается как начало нового этапа разно-сторонних отношений между двумя государствами (12).

Таким образом, Азербайджан не только активно содействует формированию региональной экономической безопасности, но и преуспевает, образно говоря, в «перетягивании» на себя международной торговли, во всяком случае, в области энергоносителей. Вместе с тем, возрастающая значимость нашего государства в европейской энергетической безопасности выдвигает на передний план не только данную тему, но и соответствующие усилия заинтересованных сторон в более тесном переплетении их экономики.

Всё более очевидно, что логика постконфликтного развития событий, касающаяся победоносного возвращения оккупированного Карабаха в лоно Азербайджана, диктует необходимость подписания такого Мирного договора, в котором закреплялась бы согласованная воля бывших воюющих сторон, выраженная в законченной форме. Характерной чертой такого документа, согласно современной международно-правовой доктрины, должно быть то обстоятельство, что этим актом должна быть создана определённая совокупность норм, представляющих собой органическое целое как с точки зрения толкования, так и с точки зрения применения, проникнутых единством закреплённой в нем цели, а также то, что такой договор не должен и не может противоречить общепризнанным, императивным

нормам современного международного права.

В нынешней сложной геополитической обстановке мало кто сомневается в том, что Азербайджанская Республика – это самостоятельное независимое государство, которое способно решать любые проблемы развития собственных внешнеэкономических отношений, несмотря на то, что его земли десятилетиями были оккупированы армянскими агрессорами. Однако, благодаря своим собственным потенциальным возможностям и природным ресурсам трудностям постконфликтного периода, Азербайджан благополучно укрепляет свою национальную экономику на основе рациональной экономической стратегии и тактики, последовательно участвует в разработке и реализации транснациональных, региональных проектах в интересах нового справедливого транспортного порядка и всеобщей безопасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Подробнее см., например, В.И. Лисовский. Правовое регулирование международных экономических отношений. изд-во «Высшая школа». М., 1984; Международно-правовые основы недропользования. Отв. ред. А.Н. Вылегжанин. М.2007; А.А. Ковалёв. Международное экономическое право и правовое регулирование международной экономической деятельности. М., 2007; Э.А. Алиев, О.Ф. Эфендиев. Современное международное транспортное право. Учебник. Общая часть. Изд-во LAP Lambert Academic publ. /Германия/. 2015 и др.).
2. Об этом см. Курс международного права в шести томах. Том I. Изд-во «Наука». Москва. 1967, стр. 9-38.

3. Подробнее по этому поводу см., например, И. С. Лялина. О формировании мировой системы безопасности // Отв. ред. А.Г. Лисицин—Светланов. М., 2010, с. 66-74.
4. См., к примеру, В.М. Шумилов. Международное экономическое право. Книга 2. М.2002, стр. 138-163; Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М. 1999; О.Ф. Эфендиев. Некоторые международно-правовые аспекты либерализации мировой торговли//журнал «Международное право». Баку. № 1, 1998, стр. 47-57 и др.
5. См. «Государственную Программу по развитию таможенной системы Азербайджанской Республики в 2007-2011 годах», утверждённой Распоряжением Президента И. Алиева от 01.02. 2007 /№ 1925/
6. См., например, Международное право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. М. изд-во «Высшее образование». Юрайт.2009, стр. 708-728 и др.
7. Интернет ресурс: <https://www.booksite.ru>
8. Имеется ввиду состоявшееся в сентябре 2024 г. в Астане заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где конкретно назывались западные державы, которые под предлогом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, «планируется разместить в Закавказье «миротворческий», натовский контингент» <https://www.gov.kz>details>, <https://www.mir24tv>news>
9. См. там же
10. см. сайт: <https://oxu.az> от 30.01. 2025.
11. см. сайт: <https://haqqin.az> от 25.06.23.
12. см. сайт: <https://president.az>, Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в январе-августе 2024 г. увеличился на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2024 г. по "Срединному коридору" отправлено 215 блок-поездов, а к концу года их число превысит 300. Если в первые дни начала грузоперевозок по "Срединному коридору" принималось 10 контейнерных поездов в месяц, то в августе 2024 г. это количество достигло 40 поездов - <https://casp-geo.ru>kitay+..>

Bir daha bəzi müasir nəqliyyat marşrutlarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi haqqında

O.F. Əfəndiyev,
professor, hüquq elmləri doktoru.
 e-poçt: <oktay001@rambler.ru>

Azərbaycan Respublikasının müasir xarici iqtisadi fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemlərinə həsr olunmuş məqalədə yeni geosiyasi reallıqlarda dövlətlərin əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı üçün fundamental əhəmiyyət kəsb edən ən son, perspektivli layihələrin, nəqliyyat marşrutlarından istifadə planlarının, infrastrukturaların həyata keçirilməsi ilə bağlı aktual problemlərin və məsələlərin tədqiqi davam etdirilir. Bu zaman həm yeni nəqliyyat-iqtisadi nizamın formalaşması prosesində, həm də ümumi təhlükəsizlik baxımından birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən fundamental beynəlxalq hüquqi müddəalara riayət edilməsinin zəruriliyi xüsusi vurğulanır.

Açar sözlər: müasir ticarət-iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanın Vətən Müharibəsində Qələbə, ümumi və Cənubi Qafqaz regional təhlükəsizliyi arasında əlaqələr, “Çin bir kəmə-

bir yol”, münaqişədən sonrakı nizamlanmanın çətinlikləri və Azərbaycan-Ermənistan Sülh Müqaviləsinin bağlanması perspektivləri, yeni beynəlxalq nəqliyyat nizamı.

**Once again about the international legal regulation
of some modern transport routes**

O.F.Efendiev,
professor, doctor of legal sciences.
e-mail: <oktay001@rambler.ru>

The article, devoted to the problems of international legal regulation of various aspects of modern foreign economic activity of the Republic of Azerbaijan, continues to examine current problems and issues on the implementation of the latest, promising projects, plans in the use of transport routes, infrastructures that are of fundamental importance for cooperation and partnership of states in new geopolitical realities. In this case, special emphasis is placed on the need to comply with fundamental international legal provisions that are of primary importance in the process of forming both a new transport and economic order and in terms of general security.

Key words: modern trade and economic relations, Victory in the Patriotic War of Azerbaijan, the relationship between general and South Caucasian regional security, “Chinese one belt-one road”, difficulties of post-conflict settlement and prospects for concluding the Azerbaijani-Armenian Peace Treaty, new international transport legal order.

**Bir kez daha bazı modern ulaşım güzergahlarının uluslararası
hukuki düzenlemesi hakkında**

O.F. Efendiev,
profesör, hukuk doktoru.
e-posta: oktay001@rambler.ru

Azərbaycan Cumhuriyeti'nin çağdaş dış ekonomik faaliyetinin çeşitli yönlerinin uluslararası hukuksal düzenlenmesi sorunlarına ayrılmış olan makale, yeni jeopolitik gerçekliklerde devletlerin işbirliği ve ortaklığı için temel öneme sahip olan ulaşım güzergahlarının kullanımı, altyapıların kullanımı konusundaki son, ümit verici projelerin uygulanmasına ilişkin güncel sorunları ve meseleleri incelemeye devam etmektedir. Bu durumda, hem yeni ulaştırma ve ekonomik düzenin oluşturulması sürecinde hem de genel güvenlik açısından birincil öneme sahip olan temel uluslararası hukuk hükümlerine uyulmasının gerekliliğine özel vurgu yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: modern ticaret ve ekonomik ilişkiler, Azərbaycan Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer, genel ve Güney Kafkasya bölgesel güvenliği arasındaki ilişki, “Çin tek kuşak-tek yol”, çatışma sonrası çözümün zorlukları ve Azərbaycan-Ermenistan Barış Antlaşması'nın sonuçlandırılması perspektifleri, yeni uluslararası ulaştırma hukuku düzeni.

